

ECONOMIC SCIENCES

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВУХСТАВОЧНОГО ТАРИФА

Садыгов И.М.
научный сотрудник
Институт Экономики

OPTIMIZATION MODEL OF A TWO-PART TARIFF

Sadigov I.
research assistant
Institute of Economics

Аннотация

В работе рассмотрены оптимизационные модели двухставочного тарифа на продукцию и услуги естественных монополий. В модели оптимизации тарифа учитываются нижний и верхний пределы тарифа. В работе также рассматривается задача нахождения максимума функции общественного благосостояния при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы.

Abstract

The paper considers optimization models of a two-part tariff for products and services of natural monopolies. In the tariff optimization model, the lower and upper limits of the tariff are taken into account. The paper also considers the problem of finding the maximum of the social welfare function under the condition that the firm breaks even, the price is non-negative, and the average profit of the firm is non-negative.

Ключевые слова: тариф, фирма, модель, оптимизация, продукт.

Keywords: tariff, firm, model, optimization, product.

1. Введение

В работе рассматривается задача нахождения максимума функции общественного благосостояния при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы.

В отличие от известных работ, в статье учтены условия неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы и исследована модель оптимизации тарифов. В работе также рассматриваются обобщения модели тарифной оптимизации, которые изучаются в [1]-[3]. Модели тарифной оптимизации также рассматриваются в [4]-[7]. Обычно становятся известной нижняя и верхняя граница тарифа в экономике. Поэтому в работе рассмотрен случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$.

Работа является продолжением работы автора [7].

При одноставочном тарифе расходы потребителя представляют собой линейную функцию от объема потребления $R(Q) = P \times Q$, поэтому одноставочные тарифы называют также линейными тарифами. Общие затраты покупателя при линейных тарифах пропорциональны количеству купленной продукции. Цены Рамсея являются линейными ценами, максимизирующими функцию общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии.

Многоставочные тарифы включают в себя плату за подключение к сети (или плату за право пользования услугой) и последовательность ставок, зависящих от объема потребления.

Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату за подключение ε и ставку (предельную цену) P за каждую единицу приобретенного продукта. Впервые двухставочный тариф был предложен Коузом (см. [3, с.72]). Предельная цена P в тарифе Коуза равна предельным издержкам, а плата за подключение устанавливается на уровне, достаточном для покрытия постоянных издержек и определяется делением величины постоянных издержек F на общее число потребителей N :

$$P(Q) = \begin{cases} \frac{F}{N} : Q = 0, \\ MC : Q > 0, \end{cases}$$

где MC - функция предельных издержек. Идея такого тарифа проста: гарантировать потребление продукции естественной монополии в эффективном объеме. Плата за подключение к сети, внесенная один раз, не влияет на решение потребителей об объеме покупки в дальнейшем, и покупатели приобретут то же количество продукта, что и при линейной цене, равной предельным издержкам. Может показаться, что двухставочный тариф Коуза дает простое решение проблемы максимизации общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии. Действительно, если все потребители при таком

тарифе получают неотрицательный излишек, то тариф Коуза будет оптимальным тарифом, обеспечивающим безубыточность фирмы. При нем достигается тот же уровень совокупного излишка, что и при ценообразовании по принципу равенства цен предельным издержкам. Эффект входной платы состоит только в передаче величины излишка, равного постоянным издержкам F от потребителей к фирме. Двухставочный тариф Коуза будет близок к эффективному в случаях, когда рынок участия не эластичен по плате за подключение к сети. Принято считать, что рынки электро-, водо-, газоснабжения являются такими рынками. Если же плата за подключение к сети заставит кого-то из потребителей покинуть рынок, то двухставочный тариф Коуза перестает быть оптимальным. В этом случае, возможно, лучше установить цену $P > MC$ и взимать меньшую плату за подключение, чем потерять часть потребителей.

Вопрос об оптимальном двухставочном тарифе в этом случае должен решаться как задача об определении оптимальной цены на двух рынках: рынке участия и рынке потребления с учётом отрицательной перекрестной эластичности между этими двумя рынками. Действительно, рост предельной цены P не только сокращает общее потребление, но и подталкивает некоторых покупателей отказаться от потребления услуги, что сокращает число участников рынка. Рост входной платы ε заставит некоторых потенциальных потребителей отказаться от выхода на рынок, что приведет к сокращению общего потребления. Если участие не эластично по цене, что характерно, например, для рынка коммунальных услуг, то оптимальный двухставочный тариф имеет высокую входную плату ε и низкую предельную цену P , близкую к предельным издержкам. Если участие имеет высокую эластичность по цене, то входная плата ε относительно низка, чтобы увеличить число участников рынка, а предельная цена P довольно высока, чтобы покрыть общие издержки.

Работа состоит из четырех пунктов. В пункте 1 дано краткое изложение работы. В пункте 2 рассмотрена функция общественного благосостояния и критерий оптимизации. В пункте 3 изучается оптимизационная модель двухставочного тарифа (частный случай). В пункте 4 исследована общая модель оптимизации двухставочного тарифа.

2. Функция общественного благосостояния и критерий оптимизации

Рассмотрим обобщения модели тарифной оптимизации, которые изучаются в [1]-[3].

Предположим, что спрос потребителей на продукт естественной монополии зависит не только от цены на данный продукт, но и от параметра θ , позволяющего различать потребителей по их приверженности к данному продукту. На практике таким параметром может быть доход потребителей. Поэтому в дальнейшем параметр θ будем называть доходом. Обозначим через $Q = Q(p, \theta)$ функцию спроса потребителей с доходом θ . Причем, функция спроса удовлетворяет условию сильной монотонности по θ : если $\theta_1 > \theta_2$, то $Q(p, \theta_1) > Q(p, \theta_2)$ для любой цены p . Условие сильной монотонности означает, что потребитель с большим значением параметра θ купит большее количество продукта при любой цене p .

Доход будем рассматривать как случайную величину с известной функцией распределения $G(x)$ и плотностью распределения $g(x)$. Тогда доля потребителей, имеющих доход меньше, чем x равна $G(x)$, а доля потребителей, имеющих доход в интервале $[x, x + \Delta x]$, приблизительно равна $g(x) \times \Delta x$.

Предположим, что потребителям предложен двухставочный тариф с платой за подключение ε и предельной ценой P . Максимизируя свой излишек, потребитель со значением дохода θ приобретет $Q = Q(P, \theta)$ единиц товара. Пусть $p(q, \theta)$ – обратная функция спроса. Значение функции $p(Q, \theta)$ представляет собой цену, которую покупатель с доходом θ готов заплатить за Q единиц товара. Для вычисления излишка этого покупателя проинтегрируем разность между его готовностью заплатить за q единиц товара $p(q, \theta)$ и реально уплаченной ценой P по всем единицам приобретенного товара. Далее вычтем из полученной величины входную плату ε . Получим излишек покупателя (см. [3, с.76]):

$$S(P, \varepsilon, \theta) = \int_0^{Q(P, \theta)} (p(q, \theta) - P) dq - \varepsilon = \int_0^{Q(P, \theta)} p(q, \theta) dq - PQ(P, \theta) - \varepsilon.$$

Вычислим средний излишек покупателей при двухставочном тарифе (P, ε) . Обозначим через $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ значение дохода, при котором покупатель получает нулевой излишек при тарифе (P, ε) : $S(P, \varepsilon, \theta_0) = 0$, т.е $S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = 0$. Все покупатели со значением дохода $\theta < \theta_0(P, \varepsilon)$ не будут совершать покупку при тарифе (P, ε) , так как их излишек при этом тарифе отрицателен. Будем называть доход $\theta_0(P, \varepsilon)$ предельным доходом. Через $\theta_{\max}$ обозначим наибольшее из возможных значений дохода θ . Проинтегрируем излишки потребителей со всеми возможными значениями дохода θ (от $\theta_0(P, \varepsilon)$ до $\theta_{\max}$) с весами, равными плотностям вероятности для этих значений.

Получим средний потребительский излишек при двухставочном тарифе (P, ε) :

$$S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, \theta) g(\theta) d\theta.$$

Чем многочисленнее группа потребителей с некоторым значением дохода q , тем с большим весом входит излишек этой группы потребителей в общий потребительский излишек. Предположим, что функция издержек естественной монополии (ЕМ) линейна: $C(Q) = F + cQ$, где F - постоянные издержки, c - предельные издержки. Тогда излишек производителя, полученный естественной монополией при обслуживании потребителя со значением дохода $\theta > \theta_0(P, \varepsilon)$, равен

$$\Pi(P, \varepsilon, \theta) = PQ(P, \theta) + \varepsilon - c \cdot Q(P, \theta) = (P - c)Q(P, \theta) + \varepsilon.$$

Тогда средняя прибыль фирмы при двухставочном тарифе (P, ε) составит величину (см. [3, с.77]):

$$\Pi(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - F.$$

Рассмотрим задачу нахождения максимума функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы:

$$\begin{cases} \max_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} W(P, \varepsilon), \\ \Pi(P, \varepsilon) \geq 0. \end{cases}$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} & \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right), \\ & F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \leq 0. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Так как $S(P, \varepsilon, \theta) = \int_0^{Q(P, \theta)} \rho(q, \theta)dq - PQ(P, \theta) - \varepsilon$ и $\Pi(P, \varepsilon, \theta) = (P - c)Q(P, \theta) + \varepsilon$, то задача (2.1) имеет вид:

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} & \left\{ F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x)dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right)g(x)dx \right\}, \\ & F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx \leq 0. \end{aligned}$$

Построим обобщенную функцию Лагранжа для задачи (2.1)

$$L(P, \varepsilon, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) + \lambda \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right), \quad (2.2)$$

где $\lambda_0 \geq 0, \lambda \geq 0$ (см. [8, с.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$. Из экономических соображений следует, что можно положить $\lambda_0 = 1$, т.е. предположим, что задача (2.1) является регулярной. Тогда функции Лагранжа (2.2) имеет вид:

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) &= F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx + \lambda \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) = \\ &= (1 + \lambda) \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx \right) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \left(\int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x)dq - PQ(P, x) - \varepsilon \right)g(x)dx. \end{aligned}$$

Обозначим $\bar{Q}(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx$ -спроса при двухставочном тарифе (P, ε) . Средний спрос по-

лучается в результате интегрирования спроса различных групп потребителей по всем возможным значениям дохода q , с весами, равными плотности вероятности для этих значений. Чем многочисленнее группа потребителей с некоторым значением дохода q , тем с большим весом входит спрос этой группы потребителей в общий спрос.

Пусть функция $\theta_0(P, \varepsilon)$ непрерывно дифференцируема при $P \geq 0, \varepsilon \geq 0$, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \geq 0, q \geq 0$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$. Считаем, что $0 \leq \theta_0(P, \varepsilon) \leq \theta_{\max}$ при $P \geq 0, \varepsilon \geq 0$.

Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda)((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - \\ &- \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + (P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x))g(x)dx - \\ &- \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (\rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - Q(P, x) - P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x))g(x)dx + \\ &+ \left(\int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon \right)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) = \\ &= (1 + \lambda)((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (Q(P, x) + (P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x))g(x)dx + \\ &+ \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + \left(\int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon \right)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) = \\ &= (1 + \lambda)[((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx] - \\ &- \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx + \left(\int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon \right)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon). \end{aligned}$$

Отметим, что $\rho(Q(P, x), x) = P$, где $\rho(Q, x)$ - обратная функция спроса. Так как

$$S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0,$$

то имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda)[((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - (P - c) \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx] - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx = \\ &= (1 + \lambda)((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} [(1 + \lambda)(P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) + \lambda Q(P, x)]g(x)dx. \end{aligned}$$

Также ясно, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda)[(P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon]g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx + \\ &+ \left(\int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon \right)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) = \\ &= (1 + \lambda)((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon)g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx. \end{aligned}$$

Так как $\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = (P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon$, то обозначив $(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx$,

$$\begin{aligned} \bar{Q}(P, \varepsilon) &= \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx \text{ и } \bar{Q}_P(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx \text{ имеем, что} \\ \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda)\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - (1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_P(P, \varepsilon) - \lambda\bar{Q}(P, \varepsilon), \\ \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) &= (1 + \lambda)\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))). \end{aligned}$$

Величина $(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x)dx$ представляет собой долю участников данного рынка при двух-

ставочном тарифе (P, ε) по отношению к совокупной численности всех потребителей.

По теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[8, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (2.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : P > 0, \\ \geq 0 : P = 0, \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : \varepsilon > 0, \\ \geq 0 : \varepsilon = 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

и выполняется равенство

$$\lambda(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить четыре систем путем попарного комбинирования соотношений из (2.3), (2.4). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (2.1). Из соотношения (2.3), (2.4) следует, что если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (2.1), то (P, ε) является решением системы

$$(1 + \lambda)\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - (1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, \varepsilon) - \lambda\bar{Q}(P, \varepsilon) = 0, \quad (2.5)$$

$$(1 + \lambda)\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = 0 \quad (2.6)$$

и выполняется равенство

$$\lambda(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx) = 0.$$

Если $g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) \neq 0$, то из соотношения (2.6) получим, что

$$\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \frac{\lambda}{(1 + \lambda)} \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}. \quad (2.7)$$

Используя соотношение (2.7), уравнение (2.5) можно переписать в виде

$$(1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, \varepsilon) + \lambda\bar{Q}(P, \varepsilon) = \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \frac{\frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon)}{\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}. \quad (2.8)$$

Величину $\frac{\frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon)}{\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}$ найдем из уравнения (см. [3, с.80])

$$S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon))dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0.$$

Отсюда следует, что

$$\frac{\partial S}{\partial P} + \frac{\partial S}{\partial \theta_0} \cdot \frac{\partial \theta_0}{\partial P} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial S}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial S}{\partial \theta_0} \cdot \frac{\partial \theta_0}{\partial \varepsilon} = 0.$$

Поэтому

$$\frac{\frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon)}{\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)} = \frac{\frac{\partial S}{\partial P}}{\frac{\partial S}{\partial \theta_0}} \cdot \frac{\frac{\partial S}{\partial \theta_0}}{\frac{\partial S}{\partial \varepsilon}} = \frac{\frac{\partial S}{\partial P}}{\frac{\partial S}{\partial \varepsilon}} = \frac{P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))}{-1} = Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)).$$

Тогда уравнение (2.8) можно переписать в виде

$$(1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, \varepsilon) + \lambda\bar{Q}(P, \varepsilon) = \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)).$$

Если $\bar{Q}(P, \varepsilon) \neq 0$, то отсюда следует, что

$$(P - c) = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \bar{Q}(P, \varepsilon)}{\bar{Q}_p(P, \varepsilon)}$$

или

$$\frac{P - c}{P} = -\frac{\lambda}{1 + \lambda} \frac{\bar{Q}(P, \varepsilon)}{P\bar{Q}_p(P, \varepsilon)} \left(1 - \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}\right).$$

Так как $\Pi(P, \varepsilon, \theta) = (P - c)Q(P, \theta) + \varepsilon$, то из соотношения (2.7) имеем, что

$$(P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon = \frac{\lambda}{(1 + \lambda)} \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}.$$

Таким образом, если $P > 0$, $\varepsilon > 0$ и $\lambda > 0$, то из системы

$$\begin{aligned} \frac{P - c}{P} &= -\frac{\lambda}{1 + \lambda} \frac{\bar{Q}(P, \varepsilon)}{P\bar{Q}_p(P, \varepsilon)} \left(1 - \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}\right), \\ (P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon &= \frac{\lambda}{(1 + \lambda)} \frac{(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}, \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx = F$$

можно найти оптимальный двухставочный тариф (P, ε) и λ .

Преобразуем систему (2.9) с использованием экономических величин (см. [3, с.81]).

Определим эластичность участия по входной цене ε как

$$E_{\varepsilon}(N) = \frac{\partial(1-G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{1-G(\theta_0(P, \varepsilon))}.$$

Так как $(1-G(\theta_0(P, \varepsilon))) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx$, то имеем, что $\frac{\partial(1-G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{\partial \varepsilon} = -g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}$. Поэтому

$$E_{\varepsilon}(N) = -g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{1-G(\theta_0(P, \varepsilon))}.$$

Эластичность участия по входной цене показывает на сколько процентов уменьшится доля участников рынка при увеличении платы за подключение на 1%.

Определим эластичность среднего спроса по плате за подключение как

$$E_{\varepsilon}(\bar{Q}) = \frac{\partial \bar{Q}(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}.$$

Так как $\bar{Q}(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x) g(x) dx$, то имеем, что $\frac{\partial \bar{Q}(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} = -Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon}$. Поэтому

$$E_{\varepsilon}(\bar{Q}(P, \varepsilon)) = -Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial \theta_0(P, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\varepsilon}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}.$$

Эта величина показывает на сколько процентов сократится средний спрос при увеличении платы за подключение на 1%.

Определим эластичность среднего спроса по предельной цене как

$$E_P(\bar{Q}(P, \varepsilon)) = \bar{Q}_P(P, \varepsilon) \frac{P}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}.$$

Так как $\bar{Q}_P(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx$, то имеем, что

$$E_P(\bar{Q}(P, \varepsilon)) = \bar{Q}_P(P, \varepsilon) \frac{P}{\bar{Q}(P, \varepsilon)} = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) g(x) dx \frac{P}{\bar{Q}(P, \varepsilon)}.$$

Эта величина показывает на сколько процентов сократится средний спрос при увеличении предельной цены на 1%.

Используя эластичности среднего спроса по предельной цене и по плате за подключение, а также эластичность участия по плате за подключение, системы (2.9) можно переписать в виде

$$\frac{P-c}{P} = -\frac{\lambda}{1+\lambda} \frac{1}{E_P(\bar{Q}(P, \varepsilon))} \left(1 - \frac{E_{\varepsilon}(\bar{Q}(P, \varepsilon))}{E_{\varepsilon}(N)}\right), \quad (2.10)$$

$$\frac{(P-c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon}{\varepsilon} = -\frac{\lambda}{(1+\lambda)} \frac{1}{E_{\varepsilon}(N)}, \quad (2.11)$$

$$\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P-c)Q(P, x) + \varepsilon) g(x) dx = F. \quad (2.12)$$

Тариф (P, ε) , удовлетворяющий уравнениями (2.10)-(2.12), называется оптимальным двухставочным тарифом.

Из условия (2.10) следует, что, как и в случае ценообразования Рамсея, относительное отклонение цены от предельных издержек должно быть тем выше, чем ниже эластичность среднего спроса по предельной цене P . Отличие от обычной формулы Рамсея состоит в присутствии корректирующего множителя $1 - \frac{E_{\varepsilon}(\bar{Q}(P, \varepsilon))}{E_{\varepsilon}(N)}$, учитывающего эластичность среднего спроса и эластичность участия по плате за подключение.

Если функция спроса, возрастающая функция по параметру θ , то из [3, с.82] следует, что корректирующий множитель удовлетворяет условию $0 < 1 - \frac{E_{\varepsilon}(\bar{Q}(P, \varepsilon))}{E_{\varepsilon}(N)} < 1$ для любого двухставочного тарифа (P, ε) . Из формулы (2.10), следует, что предельная цена будет превосходить предельные издержки.

Если $E_{\varepsilon}(\bar{Q}(P, \varepsilon)) = 0$, то есть размер платы за подключение не влияет на величину среднего спроса, то предельная цена будет вычисляться по тому же правилу, что и цена Рамсея:

$$\frac{P-c}{P} = -\frac{\lambda}{1+\lambda} \frac{1}{E_P(\bar{Q}(P, \varepsilon))}.$$

Величина $(P-c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon$ в формуле (2.11) представляет собой прибыль, полученную фирмой от потребителя с предельным доходом $\theta_0(P, \varepsilon)$. Другие потребители, участвующие на данном рынке, имеют значение дохода $\theta > \theta_0(P, \varepsilon)$ и, соответственно, спрос $Q(P, \theta) > Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))$. Следовательно,

фирма получит от них прибыль, не меньшую, чем $(P - c) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon$. Из формулы (2.11) следует, что чем ниже эластичность участия по плате за подключение $E_\varepsilon(N)$, тем выше должна быть эта плата, и тем в большей степени издержки фирмы должны покрываться за счет высокой платы за подключение. Если участие имеет высокую эластичность по плате за подключение $E_\varepsilon(N)$, то издержки фирмы должны покрываться в основном за счет высокой предельной цены P , а плата за подключение ε должна быть относительно низка.

Если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (2.1) и
$$\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx > F$$
, то получим, что

$\lambda = 0$. Тогда из (2.10), (2.11) следует, что

$$(P - c) = 0, \quad (P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon = 0.$$

Отсюда следует, система несовместима. Поэтому если $P > 0$, $\varepsilon > 0$, то $\lambda > 0$ и λ определяется из системы (2.10)-(2.12).

Если $P > 0$, $\varepsilon = 0$ решение задачи (2.1) и $\lambda > 0$, то из системы

$$(1 + \lambda)(P - c)Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(P, 0) - (1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, 0) - \lambda\bar{Q}(P, 0) = 0,$$

$$(1 + \lambda)(P - c)Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(P, 0) - \lambda(1 - G(\theta_0(P, 0))) \geq 0,$$

$$\int_{\theta_0(P, 0)}^{\theta_{\max}} (P - c)Q(P, x)g(x)dx = F$$

определяется оптимальный тариф P . Если $Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(P, 0) - \bar{Q}_p(P, 0) \neq 0$, то отсюда следует, что

$$P - c = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \cdot \frac{\bar{Q}(P, 0)}{Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(P, 0) - \bar{Q}_p(P, 0)}.$$

Если $P > 0$, $\varepsilon = 0$ решение задачи (2.1) и
$$\int_{\theta_0(P, 0)}^{\theta_{\max}} (P - c)Q(P, x)g(x)dx > F$$
, то получим, что $\lambda = 0$. Поэтому

из соотношения

$$(P - c)Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(P, 0) - (P - c)\bar{Q}_p(P, 0) = 0,$$

$$(P - c)Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(P, 0) \geq 0$$

можно найти оптимальный тариф P . Если $Q(P, \theta_0(P, 0))g(\theta_0(P, 0))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(P, 0) - \bar{Q}_p(P, 0) \neq 0$, то отсюда имеем, что $P = c$.

Если $P = 0$, $\varepsilon > 0$ решение задачи (2.1) и $\lambda > 0$, то из системы

$$(1 + \lambda)(\varepsilon - cQ(0, \theta_0(0, \varepsilon)))g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(0, \varepsilon) + (1 + \lambda)c \cdot \bar{Q}_p(0, \varepsilon) - \lambda\bar{Q}(0, \varepsilon) \geq 0,$$

$$(1 + \lambda)(\varepsilon - cQ(0, \theta_0(0, \varepsilon)))g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(0, \varepsilon) - \lambda(1 - G(\theta_0(0, \varepsilon))) = 0,$$

$$\int_{\theta_0(0, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (-c \cdot Q(0, x) + \varepsilon)g(x)dx = F$$

можно найти оптимальный тариф ε . Если $g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(0, \varepsilon) \neq 0$, то отсюда имеем, что

$$\varepsilon - cQ(0, \theta_0(0, \varepsilon)) = \frac{\lambda}{1 + \lambda} \frac{(1 - G(\theta_0(0, \varepsilon)))}{g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(0, \varepsilon)}.$$

Пусть $P = 0$, $\varepsilon > 0$ решение задачи (2.1). Если
$$\int_{\theta_0(0, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} (-c \cdot Q(0, x) + \varepsilon)g(x)dx > F$$
, то получим, что $\lambda = 0$.

Поэтому из соотношения

$$(\varepsilon - c \cdot Q(0, \theta_0(0, \varepsilon)))g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial P}\theta_0(0, \varepsilon) + c \cdot \bar{Q}_p(0, \varepsilon) \geq 0,$$

$$(\varepsilon - cQ(0, \theta_0(0, \varepsilon)))g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(0, \varepsilon) = 0,$$

можно найти оптимальный тариф ε . Если $g(\theta_0(0, \varepsilon))\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\theta_0(0, \varepsilon) \neq 0$, то $\varepsilon = cQ(0, \theta_0(0, \varepsilon))$.

Случай $P = 0$, $\varepsilon = 0$ тривиален.

3. Оптимизационная модель двухставочного тарифа (частный случай).

Пусть $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ постоянное неотрицательное число, т.е. $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ не зависит от переменных (P, ε) , $R = (-\infty, +\infty)$. Предположим, что средний потребительский излишек при двухставочном тарифе (P, ε) имеет вид:

$$S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx,$$

где $S(P, \varepsilon, x)$ излишек покупателя, $S: R \times R \times [\theta_0, \theta_{\max}] \rightarrow R$ - заданная функция.

Предположим, что средняя прибыль фирмы при двухставочном тарифе (P, ε) составит величину (см. [3, с.77]):

$$\Pi(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - F,$$

где $\Pi(P, \varepsilon, x)$ излишек производителя, полученный естественной монополией при обслуживании потребителя со значением дохода $\theta > \theta_0$, $\Pi: R \times R \times [\theta_0, \theta_{\max}] \rightarrow R$ - заданная функция.

Рассмотрим задачу нахождения максимума функции общественного благосостояния $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$ при условии безубыточности фирмы, неотрицательности цены и неотрицательности средней прибыли фирмы:

$$\begin{cases} \max_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} W(P, \varepsilon), \\ \Pi(P, \varepsilon) \geq 0. \end{cases}$$

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\begin{aligned} \min_{P \geq 0, \varepsilon \geq 0} & \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right), \\ & F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \leq 0. \end{aligned} \quad (3.1)$$

Построим обобщенную функцию Лагранжа для задачи (3.1)

$$L(P, \varepsilon, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) + \lambda \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right). \quad (3.2)$$

где $\lambda_0 \geq 0$, $\lambda \geq 0$ (см. [8, с.129]). Отметим, что без ограничения общности будем считать $\lambda_0 = 0$ или $\lambda_0 = 1$. Из экономических соображений следует, что можно положить $\lambda_0 = 1$. Тогда функции Лагранжа (3.2) имеет вид:

$$\begin{aligned} L(P, \varepsilon, \lambda) &= F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx + \lambda \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) = \\ &= (1 + \lambda) \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx. \end{aligned}$$

Пусть функции $S(P, \varepsilon, x)$, $\frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x)$, $\frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x)$, $\Pi(P, \varepsilon, x)$, $\frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x)$ и $\frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x)$ непрерывные при $P \geq 0$, $\varepsilon \geq 0$ и $x \in [\theta_0, \theta_{\max}]$. Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) &= -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx, \\ \frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) &= -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx. \end{aligned}$$

По теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[8, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (3.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : P > 0, \\ \geq 0 : P = 0, \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0 : \varepsilon > 0, \\ \geq 0 : \varepsilon = 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx \right) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить четыре систем путем попарного комбинирования соотношений из (3.3), (3.4). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P > 0$ и $\varepsilon > 0$. Из соотношения (3.3), (3.4) следует, что если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1), то (P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned} -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0, \\ -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0 \end{aligned}$$

и выполняется равенство $\lambda \left(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx \right) = 0$.

Если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda > 0$, то получим, что (P, ε) и множитель λ является решением системы

$$\begin{aligned} -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0, \\ -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0, \\ F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0. \end{aligned}$$

Если $P > 0$ и $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1) и $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx > F$, то получим, что $\lambda = 0$. Поэтому

(P, ε) является решением системы

$$\begin{aligned} - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0, \\ - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx &= 0. \end{aligned}$$

Если $P > 0$, $\varepsilon = 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda > 0$, то из системы

$$\begin{aligned} -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, 0, x) g(x) dx &= 0, \\ -(1 + \lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, 0, x) g(x) dx &\geq 0, \\ F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, 0, x) g(x) dx &= 0 \end{aligned}$$

определяется оптимальный тариф P и λ .

Если $P > 0$, $\varepsilon = 0$ решение задачи (3.1) и $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(P, 0, x) g(x) dx > F$, то получим, что $\lambda = 0$. Поэтому из

соотношения

$$\begin{aligned} - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(P, 0, x) g(x) dx &= 0, \\ - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, 0, x) g(x) dx &\geq 0 \end{aligned}$$

определяется оптимальный тариф P .

Если $P = 0$, $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1) и $\lambda > 0$, то из системы

$$\begin{aligned} & -(1+\lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(0, \varepsilon, x) g(x) dx \geq 0, \\ & -(1+\lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(0, \varepsilon, x) g(x) dx = 0, \\ & F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx = 0 \end{aligned}$$

можно найти оптимальный тариф ε и λ .

Пусть $P = 0$, $\varepsilon > 0$ решение задачи (3.1). Если $\int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx > F$, то получим, что $\lambda = 0$. Поэтому

из соотношения

$$\begin{aligned} & - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(0, \varepsilon, x) g(x) dx \geq 0, \\ & - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(0, \varepsilon, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(0, \varepsilon, x) g(x) dx = 0 \end{aligned}$$

можно найти оптимальный тариф ε .

Если $P = 0$, $\varepsilon = 0$ решение задачи (3.1), то выполняются неравенства

$$\begin{aligned} & -(1+\lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} \Pi(0, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} S(0, 0, x) g(x) dx \geq 0, \\ & -(1+\lambda) \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(0, 0, x) g(x) dx - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(0, 0, x) g(x) dx \geq 0, \end{aligned}$$

и выполняется равенство $\lambda(F - \int_{\theta_0}^{\theta_{\max}} \Pi(0, 0, x) g(x) dx) = 0$.

Отметим, что если

$$S(P, \varepsilon, x) = \int_0^{Q(P, x)} \rho(q, x) dq - PQ(P, x) - \varepsilon, \quad \Pi(P, \varepsilon, x) = (P - c)Q(P, x) + \varepsilon,$$

то

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial P} S(P, \varepsilon, x) &= \rho(Q(P, x), x) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) - Q(P, x) - P \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) = -Q(P, x), & \frac{\partial}{\partial \varepsilon} S(P, \varepsilon, x) &= -1, \\ \frac{\partial}{\partial P} \Pi(P, \varepsilon, x) &= Q(P, x) + (P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x), & \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \Pi(P, \varepsilon, x) &= 1. \end{aligned}$$

Поэтому, если $\theta_0 = \theta_0(P, \varepsilon)$ не зависит от переменных (P, ε) , для решения задачи (2.1) также можно получить необходимое условие оптимальности.

4. Оптимизационная модель двухставочного тарифа

Обычно нижняя и верхняя граница тарифа в экономике становится известной. Поэтому целесообразно изучить случай $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, где $b_1 > a_1 \geq 0$ и $b_2 > a_2 \geq 0$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$, т.е. рассмотрим задачу

$$\begin{cases} \max_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} W(P, \varepsilon), \\ \Pi(P, \varepsilon) \geq 0, \end{cases}$$

где $W(P, \varepsilon) = S(P, \varepsilon) + \Pi(P, \varepsilon)$, $S(P, \varepsilon, \theta) = \int_0^{Q(P, \theta)} \rho(q, \theta) dq - PQ(P, \theta) - \varepsilon$, $S(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x) g(x) dx$,

$\Pi(P, \varepsilon, \theta) = (P - c)Q(P, \theta) + \varepsilon$, $\Pi(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx - F$ (см. п.2).

Считаем, что $S(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon)) = \int_0^{Q(P, \theta_0(P, \varepsilon))} \rho(q, \theta_0(P, \varepsilon)) dq - PQ(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \varepsilon = 0$.

Рассмотрим эквивалентную задачу

$$\min_{P \in [a_1, b_1], \varepsilon \in [a_2, b_2]} \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} S(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right), \tag{4.1}$$

$$F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \leq 0.$$

Пусть функция $\theta_0(P, \varepsilon)$ непрерывно дифференцируема при $P \in [a_1, b_1]$ и $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, частная производная $\frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)$ непрерывна при $P \in [a_1, b_1]$ и $x \in [0, \theta_{\max}]$, $Q(P, x)$, $\rho(q, x)$ и $g(x)$ непрерывные функции при $P \in [a_1, b_1]$, $\varepsilon \in [a_2, b_2]$, $q \geq 0$, и $x \in [0, \theta_{\max}]$. Считаем, что $0 \leq \theta_0(P, \varepsilon) \leq \theta_{\max}$ при $P \in [a_1, b_1]$, $\varepsilon \in [a_2, b_2]$.

Функция Лагранжа не меняется (см. п.2), поэтому частные производные функции Лагранжа не меняются. Поэтому

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) = (1 + \lambda) \left((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon \right) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} [(1 + \lambda)(P - c) \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x) + \lambda Q(P, x)] g(x) dx,$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = (1 + \lambda) \left((P - c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon \right) g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx.$$

Так как $\Pi(P, \varepsilon, \theta) = (P - c)Q(P, \theta) + \varepsilon$, то обозначив $(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} g(x) dx$,

$\bar{Q}(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} Q(P, x)g(x)dx$ и $\bar{Q}_p(P, \varepsilon) = \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \frac{\partial}{\partial P} Q(P, x)g(x)dx$ имеем, что

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) = (1 + \lambda) \left(\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - (1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, \varepsilon) - \lambda \bar{Q}(P, \varepsilon) \right),$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) = (1 + \lambda) \left(\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right).$$

По теореме 4.2.1 (принцип Лагранжа) и лемме 4.2.1[8, с.130, с.131] имеем, что для решения (P, ε) задачи (4.1) выполняется система:

$$\frac{\partial}{\partial P} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0: P \in (a_1, b_1), \\ \geq 0: P = a_1, \\ \leq 0: P = b_1 \end{cases} \tag{4.2}$$

$$\frac{\partial}{\partial \varepsilon} L(P, \varepsilon, \lambda) \begin{cases} = 0: \varepsilon \in (a_2, b_2), \\ \geq 0: \varepsilon = a_2, \\ \leq 0: \varepsilon = b_2 \end{cases} \tag{4.3}$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x)g(x)dx \right) = 0.$$

Теперь, вообще говоря, необходимо составить девять систем путем попарного комбинирования соотношений из (4.2), (4.3). Затем требуется найти решения каждой такой системы и каким-то образом исследовать их на оптимальность.

Пусть $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$. Из соотношения (4.2), (4.3) следует, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ решение задачи (4.1), то (P, ε) является решением системы

$$(1 + \lambda) \left(\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, \varepsilon) - (1 + \lambda)(P - c)\bar{Q}_p(P, \varepsilon) - \lambda \bar{Q}(P, \varepsilon) \right) = 0 \tag{4.4}$$

$$(1 + \lambda) \left(\Pi(P, \varepsilon, \theta_0(P, \varepsilon))g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) - \lambda(1 - G(\theta_0(P, \varepsilon))) \right) = 0 \tag{4.5}$$

и выполняется равенство

$$\lambda \left(F - \int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} ((P - c)Q(P, x) + \varepsilon)g(x)dx \right) = 0.$$

Если $\bar{Q}_p(P, \varepsilon) \neq 0$ и $g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon) \neq 0$, то аналогично п.2 имеем, что если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ и $\lambda > 0$, то из системы

$$(P-c) = \frac{\lambda}{1+\lambda} \frac{(1-G(\theta_0(P, \varepsilon))) \cdot Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) - \bar{Q}(P, \varepsilon)}{\bar{Q}_p(P, \varepsilon)},$$

$$(P-c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon = \frac{\lambda}{(1+\lambda)} \frac{(1-G(\theta_0(P, \varepsilon)))}{g(\theta_0(P, \varepsilon)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, \varepsilon)}, \quad (4.6)$$

$$\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx = F$$

можно найти оптимальный двухставочный тариф (P, ε) и λ .

Если $P \in (a_1, b_1)$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ решение задачи (4.1) и $\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, \varepsilon, x) g(x) dx > F$, то получим, что

$\lambda = 0$. Тогда

$$(P-c) = 0, \quad (P-c)Q(P, \theta_0(P, \varepsilon)) + \varepsilon = 0.$$

Поэтому $P = c$ и $\varepsilon = 0$. Тогда если $a_2 > 0$, то отсюда следует, что система несовместима.

Ясно, что если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon \in (a_2, b_2)$ решение задачи (4.1) и $a_2 > 0$, то $\lambda > 0$ и λ определяется из системы (4.6).

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = a_2$ и $\lambda > 0$, то из системы

$$(1+\lambda)((P-c)Q(P, \theta_0(P, a_2)) + a_2)g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - (1+\lambda)(P-c)\bar{Q}_p(P, a_2) - \lambda\bar{Q}(P, a_2) = 0,$$

$$(1+\lambda)((P-c)Q(P, \theta_0(P, a_2)) + a_2)g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, a_2) - \lambda(1-G(\theta_0(P, a_2))) \geq 0,$$

$$\int_{\theta_0(P, a_2)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, a_2, x) g(x) dx = F$$

определяется оптимальный тариф P . Если $Q(P, \theta_0(P, a_2))g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - \bar{Q}_p(P, a_2) \neq 0$, то отсюда получим, что

$$P-c = \frac{\lambda\bar{Q}(P, a_2) - (1+\lambda)a_2g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2)}{(1+\lambda)[Q(P, \theta_0(P, a_2))g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - \bar{Q}_p(P, a_2)]}.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = a_2$ решение задачи (4.1) и $\int_{\theta_0(P, a_2)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, a_2, x) g(x) dx > F$, то получим, что $\lambda = 0$.

Поэтому

$$((P-c)Q(P, \theta_0(P, a_2)) + a_2)g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - (P-c)\bar{Q}_p(P, a_2) = 0,$$

$$((P-c)Q(P, \theta_0(P, a_2)) + a_2)g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, a_2) \geq 0$$

и отсюда определяется оптимальный тариф P .

Если $Q(P, \theta_0(P, a_2))g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - \bar{Q}_p(P, a_2) \neq 0$, то отсюда получим, что

$$P-c = - \frac{a_2g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2)}{Q(P, \theta_0(P, a_2))g(\theta_0(P, a_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, a_2) - \bar{Q}_p(P, a_2)}.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = b_2$ решение задачи (4.1) и $\lambda > 0$, то из системы

$$(1+\lambda)((P-c)Q(P, \theta_0(P, b_2)) + b_2)g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - (1+\lambda)(P-c)\bar{Q}_p(P, b_2) - \lambda\bar{Q}(P, b_2) = 0,$$

$$(1+\lambda)\Pi(P, b_2, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, b_2) - \lambda(1-G(\theta_0(P, b_2))) \leq 0,$$

$$\int_{\theta_0(P, \varepsilon)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, b_2, x) g(x) dx = F$$

определяются оптимальный тариф P и λ . Если $Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - \bar{Q}_p(P, b_2) \neq 0$, то отсюда получим, что

$$P-c = \frac{\lambda\bar{Q}(P, b_2) - (1+\lambda)b_2g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2)}{(1+\lambda)[Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - \bar{Q}_p(P, b_2)]}.$$

Если $P \in (a_1, b_1)$, $\varepsilon = b_2$ решение задачи (4.1) и $\int_{\theta_0(P, b_2)}^{\theta_{\max}} \Pi(P, b_2, x) g(x) dx > F$, то получим, что $\lambda = 0$.

Тогда

$$((P-c)Q(P, \theta_0(P, b_2)) + b_2)g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - (P-c)\bar{Q}_p(P, b_2) = 0,$$

$$\Pi(P, b_2, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \theta_0(P, b_2) \leq 0.$$

Если $Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - \bar{Q}_p(P, b_2) \neq 0$, то отсюда получим, что

$$P - c = - \frac{b_2 g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2)}{Q(P, \theta_0(P, b_2))g(\theta_0(P, b_2)) \frac{\partial}{\partial P} \theta_0(P, b_2) - \bar{Q}_p(P, b_2)}.$$

Аналогично можно рассмотреть случаи $P = a_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = b_1$ и $\varepsilon \in (a_2, b_2)$; $P = a_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = a_1$ и $\varepsilon = b_2$; $P = b_1$ и $\varepsilon = a_2$; $P = b_1$ и $\varepsilon = b_2$.

Список литературы

1. Богачкова Л.Ю. Совершенствование управления отраслями Российской энергетики: теоретические предпосылки, практика, моделирование. - Волгоградское научное издательство, 2007.- 421 с.
2. Зайцева Ю. В. Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2003.- 26с.
3. Зайцева Ю.В. Математические модели ценообразования в естественной монополии. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - 117 с.
4. Чернавский С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. - М. : Нестор-История, 2013. - 328 с.
5. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности. - Экономическая школа, 1996.- 745 с.
6. Brown, S., Sibley D. The theory of public utility pricing. // Cambridge University Press, USA, 1986. P. 39-44.
7. Садыгов И.М. Об оптимизации тарифов на электроэнергию. // Annali d' Italia, 2023, №46, С.11-23.
8. Сухарев А.Г., Тимохов А.Ф., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. - М.: Наука, 1986.- 326 с.